

Stanovisko/ Opinion

Hodnotenie rizika pre škodcu *Leucaspis japonica*

Pest Risk Analysis for *Leucaspis japonica*

Ing. Andrej Gubka, PhD.

Národné lesnícke centrum

Lesnícky výskumný ústav

Stredisko lesníckej ochrannárskej služby Banská Štiavnica

lesnícka 11, 96923 Banská Štiavnica

Banská Štiavnica 9/2015

Abstrakt

Lopholeucaspis japonica je zaradený v zozname EPPO ako *Leucaspis japonica* a odporúčaný na reguláciu ako karanténny škodca. Napáda 59 druhov drevín a ich zoznam pravdepodobne nie je úplný. Pre Slovensko sú najdôležitejšími drevinami jablone, čerešne, hrušky, javory, hraby, lípy alebo brezy, ale tiež ostatné druhy drevín využívané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve. Riziko prirodzeného rozšírenia druhu *Lopholeucaspis japonica* na Slovensko je v blízkej budúcnosti málo pravdepodobné. Výrazne vyššie riziko zavlečenia druhu je prostredníctvom importu napadnutých rastlín alebo ich častí. Z toho dôvodu by bolo vhodné sprísniť fytozdravotné kontroly pre tento druh. Pravdepodobnosť usídlenia sa druhu u nás je vysoká najmä z dôvodu rozšírenia rôznych druhov hostiteľských drevín na území Slovenska. Dôsledky usídlenia však môžu byť rozdielne v rôznych oblastiach hospodárstva. V oblastiach, kde sa hospodári a využívajú sa ochranné a obranné metódy boja so škodcami je predpokladaný dopad usídlenia malý. Naproti tomu v oblastiach s nízkou úrovňou hospodárenia môžu vzniknúť vážnejšie ekonomické dopady. V takýchto oblastiach sa však môžu vyskytnúť aj problémy z hľadiska ekológie. Aktivita druhu *Lopholeucaspis japonica* môže spôsobiť uhynutie vetiev alebo celých stromov. Zníženie prirodzenej obranyschopnosti stromu môže viesť k premnoženiu iných biologických škodcov.

Kľúčové slová: *Leucaspis japonica*, *Lopholeucaspis japonica*, karanténny škodca, riziko, dôsledky

Abstract

Lopholeucaspis japonica is listed as *Leucaspis japonica* in EPPO list as pest recommended for regulation as quarantine pest. It attacks 59 tree species and this list is probably not complete. For Slovakia the most important hosts are apple trees, cherries, pears, maples, hornbeams, lindens or birches, but also other species useful in agriculture, horticulture or forestry. There is no a big risk of *Lopholeucaspis japonica* natural spreading to Slovakia in close future. Much more dangerous for introduction is importation of infested plants or plant parts. For this reason it will be good to toughen the phytosanitary controls for this pest. There is high probability of establishment due to presence of variable host trees spread all over Slovakia. Consequences of establishment should be very different in various areas of economics. In localities where is a good management and protection against insect pests, there will be probably only low infestation impact. But in localities with low level of protection against pests, there could be more important economic impact. There also could be ecological problems in these localities. Activities made by *Lopholeucaspis japonica* can cause branches or whole tree dieback. Lowering of natural defence of the tree can enhance infestation of other biotic pests.

Keywords: *Leucaspis japonica*, *Lopholeucaspis japonica*, quarantine pest, risk, consequences

Sumár

Lopholeucaspis japonica patrí medzi štítničkovité druhy hmyzu s veľkými rozdielmi medzi samcami a samicami. Dospelý samec je jediným vývinovým štádiom schopným lietať. Samičky sú usadené (sessilné) a nie sú podobné iným druhom hmyzu. Štítničkovité patria medzi cicavé druhy hmyzu, ktoré môžu usmrtiť strom. Hlavnými hostiteľskými drevinami sú citrusy, avšak napáda celkovo 59 rôznych druhov drevín a pravdepodobne to nie sú všetky zistené všetky druhy, ktoré je schopný napadnúť. V podmienkach Slovenska sú najvýznamnejšie hostiteľské dreviny jablone, hrušky, čerešne, lipy, hraby, javory alebo brezy.

Lopholeucaspis japonica pôvodne pochádza z oblastí d'alekého východu, avšak zaznamenaný bol v mnohých iných krajinách ako je Rusko, USA, India alebo Turecko. V rámci Európy bol zaznamenaný na Ukrajine a v Grécku. Jeden záznam je aj z Chorvátska, avšak bez ďalšieho rozširovania.

Lopholeucaspis japonica môže byť na Slovensko dovezený viacerými spôsobmi. Najpravdepodobnejšie je jeho zavlečenie prostredníctvom dovozu napadnutých stromov, častí stromov alebo plodov. Pravdepodobnosť prirodzeného rozšírenia z Ukrajiny je malá a to z dôvodu veľmi limitovanej schopnosti pohybu (lietať môže len dospelý samec a pohybuje sa len larva prvého instaru) a nie sú poznatky o jeho prítomnosti v ostatných susedných krajinách.

Je len veľmi ťažké špecifikovať ekonomické, ekologické a environmentálne dopady zavlečenia druhu. Vo všetkých oblastiach priemyslu budú pravdepodobne dva rozdielne výsledky a to v závislosti od intenzity hospodárenia. V oblastiach kde je hospodárenie na vysokej úrovni budú dopady len malé. V týchto oblastiach sa totiž vykonávajú ochranné a obranné opatrenia proti škodcom. Tieto opatrenia spôsobia spomalenie alebo až zastavenie šírenia škodcu a škody ním spôsobené tak budú len malé. Naopak v oblastiach s nízkou úrovňou hospodárenia nemusí byť situácia taká priaznivá. *Lopholeucaspis japonica* tak môže mať dostatok času na zväčšenie veľkosti populácie. Jeho aktivita môže spôsobiť odumretie konárov alebo celého stromu, zároveň zníženie prirodzenej obranyschopnosti stromu môže podporiť premnoženie iných druhov biotických škodcov.

Existuje len málo publikácií o *Lopholeucaspis japonica* a nie sú známe ani poznatky o jeho prítomnosti v strednej Európe, alebo o väčších škodách v iných európskych krajinách. To môže naznačovať jeho relatívne malý význam pre praktické poľnohospodárstvo, záhradníctvo alebo lesníctvo.

Summary

Lopholeucaspis japonica belongs to scale insects with big differences between male and female. Adult males are only stage in which they are able to fly. Females are sessile and do not look like insect. Scales are sucking insect able to kill tree. The main hosts are citrus trees, but he can be found on 59 species and it is probably not all hosts tree species which could be attacked by this pest. For Slovakia the most important are apple trees, pears, cherries, lindens, hornbeams, maples or birches.

Lopholeucaspis japonica has a native area in Far East countries, but it was noticed also in many other countries like Russia, USA, India or Turkey. In European countries it was found in Greece and Ukraine. There was one appearance in Croatia, but without evidence about spreading.

Lopholeucaspis japonica could be brought to Slovakia by many ways .The most probable way is its importation with infested trees, tree parts or fruits. The possibility of natural spreading from Ukraine is small due its high movement limitation (only males can fly and only first instar of nymph can move), and there is no evidence about presence in another neighbouring countries. Due presence of host trees spread all over Slovakia, there is high possibility of its establishment in our country.

It is very hard to specify economic, ecological and environmental consequences of *Lopholeucaspis japonica* importation. In every aspect of industry there will be probably two different results according to intensity of management. In localities with high level of management, there will be probably only small consequences. In these localities plant protection methods against pests are used. These methods will slow down or stop pests spreading, so only small or non-damage will be made. In localities with low level of management will be not situation so good. *Lopholeucaspis japonica* could have enough time to multiple its population. Its activities can cause branches or whole tree dieback and lowering of natural defence of the tree can enhance infestation of other biotic pests.

There is only few information about *Lopholeucaspis japonica* and there is no evidence about presence in Middle Europe or about larger damages in other European countries. This can indicate its relatively minor importance in practical agriculture, horticulture or forestry.

Obsah

Abstrakt	2
Abstract	3
Sumár	4
Summary	5
1. Mandát.....	7
2. Úvod.....	8
3. Analýza rizika škodcu	9
3.1 Iniciácia	9
3.1.1 Identifikácia cesty	9
3.1.2 Identifikácia škodcu	9
3.1.3 Preskúmanie existujúcich postupov, fyto-sanitárnych nariadení alebo požiadaviek	13
3.2 Hodnotenie rizika škodcu.....	13
3.2.1 Kategorizácia škodcu	13
3.2.2 Pravdepodobnosť zavlečenia a rozšírenia škodcu.....	15
3.2.3 Dopady (ekonomické, environmentálne)	17
3.2.4 Celkové hodnotenie rizika.....	19
3.2.5 Neistota.....	19
4. Závery a odporúčania	20
5. Literatúra	21
6. Príloha A	23
7. Zoznam skratiek	25

1. Mandát

„Hodnotenie rizika pre škodcu *Leucaspis japonica* (riziko zavlečenia a rozšírenia z Ukrajiny alebo z juhu EÚ)“

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre zdravie rastlín predložili na 21. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „Hodnotenie rizika pre škodcu *Leucaspis japonica* (riziko zavlečenia a rozšírenia z Ukrajiny alebo z juhu EÚ)“.

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľ a navrhla Ing. Andreja Gubku, PhD.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) mandát prijíma a následne pripraví Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1. 4. 2015 do 31. 10. 2015. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre zdravie rastlín. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní bod A prílohy I viacročnej grantovej Dohody kontaktného bodu podpísanej medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny vedeckých informácií o dôležitých vedeckých výstupoch, zbere dát a dôležitých vedeckých informáciách týkajúcich sa hodnotenia rizika.

Leucaspis japonica je pôvodom z krajín ďalekého východu, avšak v súčasnosti sa nachádza aj v teplejších oblastiach Ázie a lokálne bol zaznamenaný aj v severnej a južnej Amerike. V rámci Európy bol najbližšie zaznamenaný v Grécku, Chorvátsku a na Ukrajine.

Rôzne druhy citrusov sú hlavným hostiteľom druhu *Leucaspis japonica* a na týchto druhoch je z hospodárskeho hľadiska významný škodca. Napáda však aj iné ovocné druhy drevín (jablone alebo hrušky) a aj druhy významné z hľadiska lesného hospodárstva (breza, javor alebo lipa). V rámci hodnotenia rizika sa zameriame najmä na identifikáciu lokalít, ktoré môžu byť v rámci Slovenska ohrozené.

2. Úvod

Druh *Lopholeucaspis japonica* ako prvý popísal a systematicky zaradil v Amerike pôsobiaci zoológ Theodore Dru Alison Cockerell (1866–1948). Jedná sa o druh z čeľade Diaspididae (Štítničkovité), ktorý poškodzuje hlavne rôzne druhy citrusov. Škála druhov ktoré napáda je však oveľa väčšia, pričom potvrdených je 59 druhov z 26 čeľadí a predpokladá sa, že stále nie sú zistené všetky ohrozené druhy a kultivary stromov.

Jeho prirodzené rozšírenie je v oblasti ďalekého východu, ale rozšíril sa do mnohých častí sveta. Z toho dôvodu bol organizáciou EPPO zaradený na zoznam druhov odporúčaných na reguláciu ako karanténny škodca pod názvom *Leucaspis japonica*. Nariadenie vlády Slovenskej republiky 250/2014 Z.z. radí druh *Leucaspis japonica* do časti A, kapitola I. To znamená, že patrí k druhom, ktorých dovoz, preprava a rozširovanie sú zakázané ak sa vyskytujú na určitých rastlinách alebo rastlinných produktoch a sú významné pre všetky členské štáty, no zatiaľ sa na ich území nevyskytujú. Pre možný význam tohto druhu nielen pre Slovensko bolo vypracované toto hodnotenie rizika.

Pri vypracúvaní hodnotenia sme sa snažili o čo najlepšie zhrnutie poznatkov o druhu *lopholeucaspis japonica* a o možnostiach zavlečenia, usídlenia a jeho vplyve na rôzne oblasti hospodárstva a v neposlednom rade aj jeho vplyv na životné prostredie.

3. Analýza rizika škodcu

3.1 Iniciácia

3.1.1 Identifikácia cesty

Lopholeucaspis japonica je svojim spôsobom života usadený druh s veľmi obmedzenými možnosťami prirodzeného šírenia. Z toho dôvodu pripadá ako možno jediný spôsob zavlečenia druhu na Slovensko obchod zameraný na okrasné dreviny, import ovocných stromov a kríkov alebo plodov (Pellizzari, Germain, 2010) z krajín, v ktorých sa *Lopholeucaspis japonica* vyskytuje.

Geografické rozšírenie:

Lopholeucaspis japonica je pôvodom z krajín ďalekého východu, ale rozšíril sa do mnohých krajín sveta.

EPPO región: Rusko, Turecko, Ukrajina (CABI, EPPO), Grécko (Milonas a kol., 2008), v Chorvátsku (Milek, Šimada, 2013) bol *Lopholeucaspis japonica* zaznamenaný na dovezenom *Ilex crenata*, zatiaľ však nie sú záznamy, že by sa rozšíril v krajine (Milek, osobná komunikácia)

Ázia: Čína, Azerbajdžan, Gruzínsko, Irán, Japonsko, India, Kórea, Myanmar, Pakistan, Turecko, Taiwan, Rusko (ďaleký východ)

Amerika: USA, Brazília (CABI, EPPO)

3.1.2 Identifikácia škodcu

Popis škodcu:

Červce (Coccinea) kam patrí aj *Lopholeucaspis japonica*, sú skupinou drobného hmyzu s extrémnym pohlavným dimorfizmom.

Dospelé samce sú jedinou známou okrídlenou formou. Majú len 1. pár krídel so silne zjednodušenou žilnatinou a nitkovité tykadlá, zložené z 11-tich článkov (Franc, 2005). Farba tela je tmavo fialová. Sú dlhé v priemere cca 1,08 mm vrátane pohlavného ústrojenstva (Bienkowski, 1993). Samce majú zakrpatené ústne orgány, neprijímajú vôbec potravu a po kopulácii hynú (Franc, 2005).

Dospelé samice sú vždy bezkrídle, nepohyblivé, hmyzu nepodobné, prekryté puklicovitým štítkom (Franc, 2005). Sú hruškovitého tvaru, pretiahnuté a najširšie v prednej časti bruška. Dospelé samičky majú tenký tmavohnedý štít, čo je zvlččená koža larvy druhého instaru (Gill,

S., Shrewsbury, P., Davidson, J. 2012). Štít je úzky pretiahnutý, rovný alebo sčasti zahnutý, úplne pokrytý bielym voskovitým výlučkom, veľký cca 1-1,8 mm (CABI, EPPO).

Pri samiciach sú pohyblivé len larvy prvého instaru (Křístek, Urban, 2004). čerstvo vyliahnuté lezúce larvy sú veľmi malé, oválne a purpurovej farby. Tykadlá sú zložené z piatich segmentov, pričom posledný je priečne ryhovaný a dlhý ako predchádzajúce štyri dohromady. Larvy druhého instaru samičiek sú pretiahnuto hruškovité, zovreté na oboch koncoch. 0,5-0,6 mm dlhé, pokryté dlhým tmavým štítom s bielym povlakom vytvoreným larvou prvého instaru. Larvy druhého instaru samčekov sú pretiahnuté, rovnakej farby ako samičky a vyvíjajúce sa pod rovným bielym štítom rovnakej štruktúry ako u samičiek, pričom dosahujú dĺžku 0,8 až 1 mm.

Vajíčka sú oválne, 0,25 mm dlhé svetlo fialovej farby uložené pod zadným okrajom štítu samičky (CABI, EPPO).

- 1) štítok samičky
- 2) puparium samičky
- 3) vajíčka vnútri puparia,
- 4) brušná časť samičky
- 5) samček
- 6) larva I. instaru
- 7) pygidium samičky,
- 8) kolónia na hruške
- 9) kolónia na konári hrušky.

(Ministry of Agriculture, Moscow, in:
<http://www.eppo.int/>)

Životný cyklus:

Samičky a samčekovia majú rôzny životný cyklus. Samičky majú v rámci svojho životného cyklu štádium vajíčka, nymfy (larvy) a dospelca, nemajú štádium kukly. Samčekovia majú štádium vajíčka, nymfy (larvy), predkuklové štádium a štádium kukly (Biosecurity Australia, 2010).

Larvy prvého instaru sa môžu pohybovať (lezúce larvy) pričom v tomto štádiu nie je možné rozlíšiť pohlavie. Samičie larvy druhého instaru sú nepohyblivé (usadené) a sú chránené 1,5 až 2 mm veľkým štítkom (šupinou). Samčie larvy sú podobné tým samičím, ale sú menšie. V poslednom štádiu samčekovia opúšťajú kryt a odlietajú hľadať samičky vhodné na párenie (Biosecurity Australia, 2010).

Obmedzené množstvo literatúry naznačuje jednu až dve generácie do roka. V severnejších častiach ako je sever Japonska alebo v oblasti Pennsylvanie v USA, prezimuje oplodnená samička. V teplejších oblastiach ako je Maryland sa vyskytujú dve generácie a prezimujú larvy druhého instaru. Na jar následne dokončujú vývoj a pária sa. Dospelé samice s vajíčkami sú zaznamenané na prelome apríla a mája. Kladenie vajíčok a liahnutie lezúcich lariev je závislé na teplotách, čo komplikuje aktívnu ochranu. Začiatok aktivity lezúcich lariev v teplejších oblastiach pripadá pri prvej generácii na polovicu mája až začiatok júna a pri druhej na august (Gill, S., Shrewsbury, P., Davidson, J. 2012, 2013).

Ohrozené druhy:

Lopholeucaspis japonica je cicavý druh, ktorý sa živí rastlinnou miazgou a môže spôsobiť oslabenie stromu, predčasnú stratu listov, odumieranie konárov a pri silnom napadnutí až odumretie stromu (Hoover, 2013). Napáda viac ako 59 druhov z 26 čeľadí, pričom pravdepodobne nie sú zaznamenané všetky druhy a variety ktoré napáda (Shrewsbury, 2013).

Aquifoliaceae

Ilex spp.

Betulaceae

Alnus spp.

Betula spp.

Carpinus betulus

Carpinus caroliniana

Celastraceae

Celastrus spp.

Euonymus alatus

Cistaceae

Citrus laurifolius

Cornaceae

Cornus florida

Cornus controversa

Cornus kousa

Cornus mas

Ebanaceae

Diospyros virginiana

Diospyros kaki

Ericaceae

Enkianthus spp.

Fabaceae

Cercis canadensis

Cladrastis kentukea

Cytisus spp.

Gleditsia tricanthos

Sophora japonica

Wisteria spp.

Fagaceae

Castanea mollissima

Hamamelidaceae

Liquidambar styraciflua

Parrotia persica

Hydrangeaceae

Hydrangea paniculatum

Lauraceae

Laurus nobilis

Magnoliaceae

Magnolia spp.

Menyanthaceae

Menyanthes trifoliata

Moraceae*Ficus spp.***Oleaceae***Fraxinus spp.**Ligustrum spp.**Syringa reticulata**Syringa vulgaris***Rhamnaceae***Ziziphus jujube***Rosaceae***Amelanchier spp.**Cotoneaster spp.**Crataegus laevigata**Crataegus viridis**Cydonia oblonga**Malus spp.**Prunus spp.**Pyracantha coccinea**Pyrus calleryana**Pyrus pyrifolia***Rutaceae***Poncirus trifoliata**Tetradium daniellii***Salicaceae***Populus spp.**Salix alba***Sapindaceae (Aceraceae)***Acer spp.***Paulowniaceae***Paulownia tomentosa***Styracaceae***Styrax japonicus**Styrax obassia***Theaceae***Camellia spp.**Stewartia koreana**Stewartia pseudocamellia***Tiliaceae***Tilia spp.***Ulmaceae***Ulmus americana**Ulmus parvifolia**Zelkova serrata***Spôsob šírenia**

Prirodzené šírenie druhu *Lopholeucaspis japonica* je dosť obmedzené. Súvisí to s usadeným spôsobom života. Počas svojho vývoja sa môže prirodzene presúvať len larva prvého instaru, pri ktorej nie je identifikovateľné pohlavie. V tomto štádiu sa môže na väčšiu vzdialenosť presúvať za pomoci vetra alebo iných živočíchov. Druhým pohyblivým štádiom je štádium dospelého samčeka, ktorý je schopný lietať (CABI, EPPO). Vzhľadom na to že neprijíma potravu, je jeho život veľmi krátky. Z týchto dôvodov sa rozširuje skôr prenosom napadnutých stromov alebo ich častí.

Spôsob ochrany

Vykonávanie ochranných a obranných opatrení môže významným spôsobom predísť prípadnému rozšíreniu druhu a možným hospodárskym a environmentálnym škodám. Možností na vykonávanie ochranných a obranných opatrení je niekoľko a môžeme ich rozdeliť na mechanické a chemické metódy.

K mechanickým metódam radíme odstránenie napadnutých konárov a ich asanácia vhodným spôsobom (napríklad pálenie) alebo jemné oškrabanie jedincov z kôry, prípadne použitie vysokého tlaku vody na ich odstránenie (Gill, Shrewsbury a Davidson 2013).

Pri chemických metódach sa odporúča využitie insekticídnych prípravkov. Tie je najlepšie používať v období lezúcej larvy. Vtedy nie sú jedince *Lopholeucaspis japonica* chránené povrchovým pancierikom. Pri používaní pesticídov je potrebné dodržiavať všetky pokyny a nariadenia pre prácu s nimi pre ochranu zdravia a životného prostredia.

3.1.3 Preskúmanie existujúcich postupov, fytošnitárnych nariadení alebo požiadaviek

Zákon 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov okrem iného stanovuje rastlinolekárske opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a proti ich rozširovaniu

Nariadenie vlády Slovenskej republiky 250/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov okrem iného uvádza zoznam škodlivých organizmov, ktorých dovoz, preprava a rozširovanie sú zakázané, ak sa vyskytujú na určitých rastlinách alebo rastlinných produktoch.

Zákon 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli okrem iného stanovuje podmienky na obchodovanie s lesným reprodukčným materiálom medzi členskými štátmi Európskej únie, na dovoz lesného reprodukčného materiálu zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, a na vývoz lesného reprodukčného materiálu do štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie.

3.2 Hodnotenie rizika škodcu

3.2.1 Kategorizácia škodcu

Meno: *Lopholeucaspis japonica* (Cockerell, 1897)

Vybrané synonymá:

Lopholeucaspis japonica (Cockerell, 1897)

Leucaspis japonicus (Cockerell, 1897)

Leucaspis japonica (Fernald, 1903)

Leucaspis japonica (Lindinger, 1906)

Leucaspis japonica darwiniensis (Green, 1916)
Leucodiaspis iaponica (Lindinger, 1932)
Leucodiaspis hydrangeae (Takahashi, 1934)
Leucodiaspis japonica (Takahashi, 1934)
Leucodiaspis japonica darwiniensis (Takahashi, 1934)
Leucaspis hydrangeae (Takahashi, 1939)
Lopholeucaspis japonica (Balachowsky, 1953)
Lopholeucaspis japonica darwiniensis (Balachowsky, 1953)
Lopholeucaspis menoni (Borchsenius, 1964)
Lopholeucaspis darwiniensis (Borchsenius, 1966)
Leucaspis menoni (Takagi, 1969)
(SCALENET, 2015)

Pomenovanie v Anglickom jazyku:

Japanese Maple Scale, Pear White Scale, Japanese Long Scale (ATLAS OF LIVING AUSTRALIA, 2015)

Taxonomické zaradenie:

Ríša: *Animale* (Živočíchy)

Podríša: *Metazoa* (Mnohobunkovce)

Kmeň: *Arthropoda* (Článkonožce)

Nadtrieda: *Hexapoda* (Šesťnôžky)

Trieda: *Insecta* (Hmyz)

Podtrieda: *Pterygotes* (Krýdlovce)

Rad: *Sternorrhyncha* (Voškovce)

Podrad: *Coccinea* (červce)

Čeľad': *Diaspididae* (Štítničkovité)

Rod: *Lopholeucaspis*

Druh: *Lopholeucaspis japonica*

Fytosanitárne zaradenie:

EPPO list A2, ako *Leucaspis japonica*

EU council directive 2000/29/EC, Príloha II, časť A, sekcia I ako *Leucaspis japonica*

Nariadenie vlády SR č. 250/2014 Z.z., časť A, kapitola I, ako *Leucaspis japonica*

3.2.2 Pravdepodobnosť zavlečenia a rozšírenia škodcu

Pravdepodobnosť zavlečenia druhu na naše územie môžeme rozdeliť na dve časti. V prvom rade je to pravdepodobnosť importu škodcu do krajiny a potom prirodzené rozšírenie škodcu.

Pravdepodobnosť importu

Pravdepodobnosť zavlečenia škodcu na územie Slovenska môžeme hodnotiť ako **strednú**. Dôvodov je niekoľko:

- *Lopholeucaspis japonica* je druh prirodzene sa vyskytujúci v krajinách ďalekej Ázie ako je Čína, Kórea alebo Japonsko. Rozšírený je však už aj v iných krajinách ako je Rusko, India, USA alebo Gruzínsko. V rámci Európy bol zaznamenaný na Ukrajine, Chorvátsku a v Grécku. Z ostatných krajín EU zatiaľ nie sú informácie o výskyte.
- Najväčšími dovozcami ovocia k nám sú Španielsko, Taliansko, Česká Republika a Nemecko (VÚEPP, 2015). Ani v jednej z týchto krajín nebola zatiaľ zaznamenaná prítomnosť druhu *Lopholeucaspis japonica*.
- *Lopholeucaspis japonica* je druh poškodzujúci predovšetkým citrusy, ktoré sa k nám z krajín kde sa škodca vyskytuje, vo veľkej miere nedovážajú. Napáda však aj iné ovocné dreviny ako sú jablone, čerešne alebo hrušky, prípadne sa vyskytuje aj na iných drevinách ako je javor, lipa, hrab, jelša alebo breza.
- Riziko importu zvyšuje nielen obchod s ovocím a okrasnými drevinami ale aj cestovný ruch. V rámci cestovného ruchu môže byť na Slovensko dovezený škodca na plodoch alebo na častiach, prípadne celých drevinách. Takýmto spôsobom sa môže vyhnúť fytošnitárnym kontrolám.
- *Lopholeucaspis japonica* je schopná prežiť aj skladovanie a transport v chlade, pretože prezimuje pri teplotách -20 až -25 °C na východe Ruska (Biosecurity Australia, 2010)

Pravdepodobnosť prirodzeného rozšírenia škodcu

Pravdepodobnosť prirodzeného rozšírenia škodcu na Slovensko je **malá**.

- Schopnosť prirodzeného šírenia škodcu vychádza z jeho obmedzenej mobility. Larvy druhého instaru a dospelé jedince samíc nie sú schopné sa presúvať. larvy prvého instaru môžu byť unášané vetrom. Dospelé samce síce majú krídla ale sú veľmi krehké a majú krátky život.

- K prirodzenému šíreniu môže dopomôcť veľké množstvo rôznych druhov drevín na ktorých sa *Lopholeucaspis japonica* vyskytuje.

Pravdepodobnosť usídlenia sa a rozšírenia na Slovensku po zavlečení

Pravdepodobnosť usídlenia sa druhu *Lopholeucaspis japonica* a jeho rozšírenia v rámci Slovenska po jeho zavlečení je **vysoká**

- Napriek tomu že napáda predovšetkým citrusy, napáda aj iné druhy ovocných drevín, ktoré sú v rámci Slovenska bežné a rozšírené. Azda najväčšie zastúpenie majú jablone. Produkčné sady zaberajú viac ako 3300 ha, čo je takmer 50 % výmery všetkých produkčných ovocných sadov. Produkčné sady hrušiek majú výmeru 165 ha čo je 2,4 % a čerešne zaberajú 264 ha čo je 3,9 % z výmery všetkých ovocných sadov (VÚEPP, 2015).
- Extenzívne sady zaberajú rozlohu 1249 ha, patria sem sady staré, opustené, využívané inak ako na pestovanie ovocia alebo s nízkou úrovňou agrotechniky (VÚEPP, 2015). Z toho je na výmere cca. 611 ha je veľmi nízka až žiadna agrotechnika. Veľké množstvo neošetrovaných ovocných sadov nachádzajúcich sa v rámci Slovenska predstavuje zvýšené riziko pre usídlenie a rozšírenie sa na našom území.
- Riziko usídlenia zvyšuje aj obrovské množstvo ovocných stromov na záhradách, pri domoch, v obciach, mestách alebo popri cestách, ktoré nie sú pravidelne kontrolované a ošetrované proti prítomnosti škodcov.
- Najviac ohrozenými oblasťami z hľadiska napadnutia ovocných sadov je Nitriansky kraj, kde sa nachádza 149 ovocinárskych subjektov. Nasleduje Trnavský kraj so 72 subjektmi a Trenčiansky kraj s 51 subjektmi (VÚEPP, 2015). Najväčšie škody zavlečením *Lopholeucaspis japonica* preto môžu vzniknúť na západnom Slovensku. V Banskobystrickom kraji sa nachádza 44 ovocinárskych subjektov, v Prešovskom kraji 41 a v Košickom 35 subjektov. Najmenej ovocinárskych subjektov sa nachádza v Žilinskom kraji (20 subjektov) a v Bratislavskom kraji, kde je len 17 ovocinárskych subjektov (VÚEPP, 2015).
- Dreviny ako lipa, javor, jelša, hrab, jaseň, topoľ, vrbá a breza sa pomerne bežne nachádzajú roztrúsené v lesných porastoch, parkoch a v rámci mestskej zelene. Táto skutočnosť zvyšuje riziko usídlenia sa druhu *Lopholeucaspis japonica* v rámci lesných porastov, parkov, mestskej a prímestskej zelene.

- Ak vezmeme do úvahy, že *Lopholeucaspis japonica* sa dokázal usadiť a rozšíriť vo východnej časti USA v štátoch ako Maryland alebo Pensylvannia (Hoover, 2013, Gill, Shrewsbury a Davidson 2012, 2013), kde je podľa Köppen–Geigerovej klimatickej klasifikácie klíma podobná ako u nás (Kottek at all, 2006), je pravdepodobné, že s ohľadom na prítomnosť cieľových druhov drevín aj na Slovensku, sa bude schopný usídlieť a rozmnožovať aj u nás.

3.2.3 Dopady (ekonomické, environmentálne)

Ekonomické dopady v lesnom hospodárstve

Ekonomické dopady zavlečenia druhu *Lopholeucaspis japonica* na lesné hospodárstvo môžeme hodnotiť ako **malé**.

Pri hodnotení ekonomických dopadov je potrebné vychádzať najskôr z rozšírenia a ekonomického zhodnotenia ohrozených drevín. V podmienkach lesného hospodárstva sa jedná v prvom rade o finančné zhodnotenie drevnej hmoty. To je veľmi závislé od druhu dreveniny a kvality jednotlivých sortimentov. Napríklad cena javora meraného v kôre, pri hrúbke viac ako 60 cm, I. kvalitatívnej triedy, sa môže pohybovať okolo 600 eur. Na druhej strane cena hrabu pri rovnakých parametroch je 132 eur. Cena javora pri hrúbke 16-19cm a v III D kvalitatívnej triede je cca 52 eur a cena hrabu 54 eur (Lesy SR, 2015). V lesných porastoch však ohrozené dreveniny zaberajú dohromady len okolo 12% rozlohy lesov. Lipa malolistá má zastúpenie v lesoch len okolo 0,4%, čo je sumárne 7800 ha (údaj z roku 2012), javor horský má zastúpenie 2% - 41 772 ha (rok 2010), brest 0,03% – 664 ha (2012), breza 1,47% – 28 482 ha (2012), hrab 5,85 % - 112 919 ha (rok 2012), jelša 0,75 % - 14 464 ha (rok 2012), jaseň 1,55 % - 30 028 ha (rok 2012) (TU Zvolen). Aj v prípade veľmi silného napadnutia pri ktorom by mohlo dôjsť k hynutiu stromov, sa dá drevená hmota ešte stále speňažiť (prinajhoršom ako palivové drevo). Je však oveľa viac pravdepodobné, že napadnuté dreveniny väčšinou neuhynú celé, ale len ich časti, čo bude mať za následok zmenšenie ročného prírastku bez rapídneho zhoršenia kvality. Napadnutá drevená hmota v kôre však pravdepodobne nebude môcť byť predaná do zahraničia.

Ekonomické dopady v ovocinárstve

Ekonomické dopady zavlečenia druhu *Lopholeucaspis japonica* do ovocných sádov môžeme hodnotiť **pri intenzívnych sadoch ako malé** a **pri extenzívnych sadoch ako stredné**.

V roku 2014 bolo v ovocných sadoch vyprodukovaných takmer 48 500 ton jabĺk, 353 ton hrušiek a 934 ton čerešní (VÚEPP, 2015). Z uvedených údajov vyplýva, že produkcia jabĺk je

z pohľadu ovocinárstva v rámci Slovenska najvýznamnejšia z pomedzi ovocných druhov náchylných na napadnutie *Lopholeucaspis japonica* a pestovaných u nás. Priemerné ceny jablák sa v roku 2014 pohybovali na úrovni 358 eur za tonu stolových jablák. Značná časť produkcie jablák a hrušiek (takmer 40% z celkového exportu ovocia) pritom bola exportovaná (VÚEPP, 2015). V prípade napadnutia ovocných sádov druhom *Lopholeucaspis japonica* môže dôjsť k zníženiu produkcie v týchto sadoch, prípadne aj k uhynutiu časti ovocných stromov. Významný vplyv môže mať napadnutie ovocných sádov na export ovocia do zahraničia. Je možné, že bude zakázaný vývoz ovocia z takýchto sádov. Na druhú stranu je však pravdepodobné, že v intenzívnych sadoch (kde sa nachádza drvivá väčšina produkcie ovocia) k napadnutiu stromov nedôjde. Dôvodom je intenzívna ochrana a kontrola sádov voči škodcom a prípadné napadnutie stromov v takýchto sadoch bude zrejme včas zastavené.

Ostatné ekonomické dopady

Zavlečenie druhu *Lopholeucaspis japonica* môže mať významnejší vplyv na pestovateľov sadeníc lesných a ovocných drevín. Tak ako pri ovocinárstve aj v tomto prípade platí, že pri vykonávaní intenzívnej ochrany proti škodcom je pravdepodobnosť usídlenia sa druhu *Lopholeucaspis japonica* malá a aj ekonomické dopady s tým spojené môžeme hodnotiť ako **malé**. V prípade zanedbanej ochrany proti škodcom však môže dôjsť k zákazu predaja sadeníc a pre takto postihnuté subjekty môžu byť dopady **veľké**.

Ekologické a environmentálne dopady

Vzhľadom na relatívne malé množstvo publikovanej literatúry k druhu *Lopholeucaspis japonica* je veľmi ťažké hodnotiť ekologické a environmentálne dopady. Jeho pôsobenie bude jednoznačne spôsobovať oslabenie napadnutých stromov, čím sa zvýši náchylnosť na napadnutie inými škodlivými organizmami. Dôsledkom tak môže byť uhynutie stromu, poprípade možnosť lokálneho premnoženia sa iného škodlivého činiteľa. Zhoršený zdravotný stav stromov môže mať nežiadúci vplyv nie len estetický, ale pri zníženej stabilite stromu môže dôjsť k jeho zlomeniu, resp. k zlomeniu jeho časti a môže tak dôjsť k poškodeniu zdravia a majetku ľudí. Keďže **v parkoch a v rámci mestskej zelene** je každý zdravý strom prínosom, môže byť riziko pôsobenia druhu *Lopholeucaspis japonica* hodnotené ako **vysoké**. Zatiaľ nie sú poznatky o tom, že by prítomnosť druhu *Lopholeucaspis japonica* spôsobovalo úbytok pôvodných druhov živočíchov a rastlín **v prírodnom prostredí**. Z tohto pohľadu môžeme v tejto dobe hodnotiť riziko jeho zavlečenia ako **malé**.

3.2.4 Celkové hodnotenie rizika

Keby sme mali zhodnotiť celkové riziko zavlečenia a pôsobenia druhu *Lopholeucaspis japonica* na Slovensko, bude nutné toto riziko rozdeliť na dve oblasti. Prvou budú oblasti (lokality) s **aktívnym hospodárením**, kde sa vykonávajú zdravotné kontroly stromov a ochranné a obranné opatrenia proti škodcom ovocných a lesných drevín. V takýchto oblastiach bude **celkové riziko** skôr **malé**. Na druhú stranu v oblastiach, kde sa **aktívne nezasahuje**, je riziko skôr **stredné**.

Druh rizika		Hodnotenie rizika
pravdepodobnosť importu		stredné
pravdepodobnosť prirodzeného rozšírenia škodcu		malé
pravdepodobnosť usídlenia sa a rozšírenia na Slovensku		vysoké
ekonomické dopady v lesnom hospodárstve		malé
ekonomické dopady v ovocinárstve	intenzívne sady	malé
	extenzívne sady	stredné
ostatné ekonomické dopady (pestovanie sadeníc a pod.)	pri aktívnej ochrane	malé
	pri pasívnej ochrane	vysoké
ekologické a environmentálne dopady	intravilán	vysoké
	extravilán	malé

3.2.5 Neistota

- Napriek evidencii druhu *Lopholeucaspis japonica* v mnohých oblastiach sveta a to aj v podmienkach podobných ako u nás, nebol doteraz evidovaný v oblasti strednej Európy. Je preto otázne, či by bol naozaj schopný prežiť a trvalo sa rozšíriť v oblasti Slovenska.
- Predpokladáme, že v prípade dostatočného počtu jedincov druhu *Lopholeucaspis japonica* a prítomnosti vhodných druhov stromov, by sa tento druh mohol v podmienkach Slovenska rozšíriť. Je však možné, že niektoré podmienky pre jeho rozšírenie doposiaľ neboli splnené (resp. mu nevyhovujú) a aj preto nedošlo k jeho zavlečeniu do oblasti strednej Európy.
- Zoznam hostiteľských druhov a variet drevín nemusí byť kompletný a môže sa časom rozširovať.

- Jeho vplyv na hostiteľské dreviny v oblasti strednej Európy nie je známy a preto pri hodnotení dopadov vychádzame z poznatkov o jeho vplyve na mimoeurópske oblasti.
- V rámci turistického ruchu môže byť dovezený na Slovensko a obísť tak fytošnitárne kontroly.
- Ohľadom tohto škodcu je len málo publikovaných informácií. To naznačuje že dopady jeho pôsobenia nemusia byť až také významné ako sa predpokladá.

4. Závěry a odporúčania

- Odporúčame doplniť Nariadenie vlády Slovenskej republiky 250/2014 Z.z. o vybrané ovocné a okrasné druhy drevín, vhodné pre rozmnožovanie *Lopholeucaspis japonica*, a ktoré sa vo väčšej miere dovážajú z krajín v ktorých je tento druh už rozšírený.
- Rozšíriť fytošnitárne kontroly na *Lopholeucaspis japonica* o ovocné dreviny (jablone, hrušky, čerešne) a o vybrané okrasné dreviny.

5. Literatúra

- Bienkowski, A.O.**, 1993: Morphology and systematics of the adult male of *Lopholeucaspis japonica* (Cockerell) (Coccinea, Diaspididae), Russian Entomological Journal, 2 (2): 25-29.
- Biosecurity Australia**, 2010: Final import risk analysis report for fresh apple fruit from the People's Republic of China. Biosecurity Australia, Canberra.
- Franc, V.**, 2005: Systém a fylogénéza živočíchov – bezchordáty (Doplnená prepracovaná verzia, Vol. 2), Katedra biológie Fakulty prírodných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Skriptá, 149s.
- Gill, S., Shrewsbury, P., Davidson, J.** 2012: Japanese Maple Scale (*Lopholeucaspis japonica*): A Pest of Nursery and landscape Trees and Shrubs, Integrated Pest Management for commercial Horticulture, Pest Alert 2012, University of Maryland, 3p.
- Gill, S., Shrewsbury, P., Davidson, J.** 2013: Japanese Maple Scale (*Lopholeucaspis japonica*): A Pest of Nursery and landscape Trees and Shrubs, Integrated Pest Management for commercial Horticulture, FS-967-2013, University of Maryland, 3p. www.extension.umd.edu
- Hoover, G.**, 2013: Japanese Maple Scale, Entomological Notes, College of Agricultural sciences, Department of Entomology, 2p.
- Křístek, J., Urban, J.**, 2004: Lesnická entomologie, ACADEMIA Praha, ISBN: 80-200-1052-1, 445 s.
- Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B., Rubel, F.**, 2006: "World Map of the Köppen–Geiger climate classification updated". Meteorol. Z. 15 (3): 259–263. Bibcode:2006MetZe..15..259K. doi:10.1127/0941-2948/2006/0130
- Milek, T. M., Šimala, M.**, 2013: Scale insects on Japanese holly with the emphasis on *Pseudaulacaspis cockerelli* (Cooly, 1897). Glasilo Biljne Zaštite 3: 215-222
- Milonas P.G., Kozár, F., Kontodimas D.C.**, 2008 - List of scale insects of Greece. 143-147 In: Branco, M., Franco, J.C. & Hodgson, C.J. (Editors), Proceedings of the XI International Symposium on Scale Insect Studies, Oeiras, Portugal, 24-27 September 2007. ISA Press, Lisbon, Portugal, 322 pp.

VÚEPP, 2015: Ovocie, Situačná a výhľadová správa k 31.12.2014, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ročník XIX, júl 2015, 51s.

Pellizzari, G., Germain, J.F., 2010: Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea) Chapter 9.3, *BioRisk* 4(1): 475-510

Shrewsbury, P.M., Hardig, N.M., Rojas, M.S., Gill, S., 2013: Japanese Maple Scale (*Lopholeucaspis japonica*), Woody Ornamental Host Plants, Integrated Pest Management for commercial Horticulture, Extension Brief EBR – 18, 2013, University of Maryland, 2p. www.extension.umd.edu

Atlas of Living Australia: *Lopholeucaspis japonica* (Cockerell, 1897) 8/2015: <http://bie.ala.org.au/species/urn:lsid:biodiversity.org.au:afd.taxon:7e8ba525-2466-47fc-b269-d2c87d67bb94#>

CABI, EPPO: Data Sheets on Quarantine Pests, *Lopholeucaspis japonica*, Prepared by CABI and EPPO for EU under Contract 90/399003. 8/2015:

http://www.eppo.int/QUARANTINE/insects/Lopholeucaspis_japonica/LOPLJA_ds.pdf

Lesy SR, 2015: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica, Odštepny závod Považská Bystrica, Cenník sortimentov surového dreva, <http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=184>

SCALENET, *Lopholeucaspis japonica* 8/2015:

<http://scalenet.info/catalogue/Lopholeucaspis%20japonica/>

TU Zvolen: webová stránka Technickej Univerzity vo Zvolene 8/2015

http://www.tuzvo.sk/sk/organizacna_struktura/lesnicka_fakulta/organizacne-clenenie/katedry/katedra-lesnej-tazby-logistiky-melioracii/servis_studentom/hlavne-dreviny-sr-obchode-drevom.html

UK PHR Register: UK Plant Health Risk Register, Department for Environment, Food & Rural Affairs, UK Risk Register Details for *Lopholeucaspis japonica*, 8/2015:

<https://secure.fera.defra.gov.uk/phiw/riskRegister/viewPestRisks.cfm?cslref=482>

6. Príloha A

Dospelé samicčky sú ukryté pod štítkom pokrytom bielou voskovitou hmotou.
foto: Lorraine Graney, Bartlett Tree Experts, Bugwood.org

Pri silnom napadnutí môže dôjsť k odumretiu častí prípadne aj celého stromu.
foto: Lorraine Graney, Bartlett Tree Experts, Bugwood.org

Puparium a vajíčka druhu *Lopholeucaspis japonica*
foto: Lorraine Graney, Bartlett Tree Experts, Bugwood.org

Silné napadnutie javora druhom *Lopholeucaspis japonica*,
foto: Brian Kunkel, University of Delaware, Bugwood.org

Rozšírenie hostiteľských drevín druhu *Lopholeucaspis japonica* v lesných porastoch Slovenska, so zastúpením druhu 5% a viac v poraste, pričom sa na mnohých územiach prekrývajú. (zdroj: Národné lesnícke centrum, Lesnícka ochranná služba, 2015)

7. Zoznam skratiek

EPPO – European and Mediterranean Plant protection organization
 OBPV - Odbor bezpečnosti potravín a výživy